

पुरुषार्थों में धर्म का महत्त्व

महेश आमेटा

शोध सहायक, साहित्य संस्थान,
जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

Received : 27/04/2022

1st BPR : 09/05/2022

2nd BPR : 23/05/2022

Accepted : 28/05/2022

Abstract

प्रकृति प्रवृत्त शक्तियों का सामूहिक विकास और परिष्कार संस्कृति का मूलधार है। निरन्तर सत्य कहते हुए चिरन्तन सौन्दर्य और मानव प्रेम के मूल तत्त्वों को अनुप्रमाणित करते रहने से ही संस्कृति पुष्पित-पल्लवित होती है। सत्यं, शिवं, सुन्दरं की अभिलाषा एवं संरक्षण ही संस्कृति का प्राणतत्व है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके किसी भी सरल अथवा दुर्लभ बाधा को पार करने का उत्साह, ओजस्विता एवं महाप्राणता का मंत्र भारतीय संस्कृति ने दिया है। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु है, निरन्तर कर्म करते रहना ही जीवन है। भारतीय ऋषियों ने धर्म उसे कहा जो इहलोक से परलोक दोनों को सिद्ध कर देता है वही धर्म है और वही भारतीय संस्कृति है। वैदिक अर्थव्यवस्था एक स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। इस अर्थ व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि अर्थ हो चाहे काम, उसका मूल धर्म है। काम पुरुषार्थ का संबंध मन से है। काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये पदार्थों की अपेक्षा रहती है। उन पदार्थों को उपार्जित करना पुरुषार्थ है। मनुष्य के जीवन में ही ब्रह्मचर्य संभव है। धर्म शास्त्र की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी। तन्त्रवार्तिक के अनुसार धर्मशास्त्रों का कार्य है वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों की शिक्षा देना है।

Key words: पुरुषार्थ एवं धर्म।

संस्कृति का स्वरूप

संस्कृत भाषा में सम् उपसर्ग 'क' धातु में क्तिन् प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द निष्पन्न हुआ है। इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द 'परिष्कृत कार्य' अथवा उत्तम स्थिति का बोध कराता है, किन्तु इस शब्द का भावार्थ अथवा अर्थ अत्यन्त व्यापक है। वस्तुतः संस्कृति शब्द से पृथ्वी के किसी भी विशिष्ट भू-खण्ड की मानसिक क्षमता एवं प्रगति का एक दीर्घकालीन इतिहास प्रगट होता है। व्यक्ति के मन, शरीर तथा आत्मा से संबंधित शक्तियाँ संस्कृति से ही परिवर्धित और परिष्कृत होती हैं। या यों कह सकते हैं कि प्रकृति प्रवृत्त शक्तियों का सामूहिक विकास और परिष्कार संस्कृति का मूलधार है। निरन्तर सत्य कहते हुए चिरन्तन सौन्दर्य और मानव प्रेम के मूल तत्त्वों को अनुप्रमाणित करते रहने से ही संस्कृति पुष्पित-पल्लवित होती है। सत्यं, शिवं, सुन्दरं की अभिलाषा एवं संरक्षण ही संस्कृति का प्राणतत्व है। यही कारण है कि किसी भी मनुष्य के सुव्यवस्थित, उदात्त एवं शोभासम्पन्न आचरण के कारण हम उसे सुसंस्कृत मानव कह सकते हैं, मन और आत्मा की तृप्ति के लिए मनुष्य जो विकास या उन्नति करता है, वह समग्र रूप से संस्कृति के अन्तर्गत आता है। अतः यह स्पष्ट है कि मानसिक क्षेत्र में मानव की प्रत्येक 'सम्यक् कृति' संस्कृति की अंगभूत हो जाती है। इनमें मुख्यतया सभी कलाओं, ज्ञान-विज्ञानों, धर्म, दर्शन तथा विभिन्न सामाजिक प्रथाओं को ग्रहण किया जा सकता है। प्रायः सभी शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, साहित्यकारों आदि ने 'संस्कृति' शब्द को परिभाषित किया है।

मानव का प्रत्येक वृत्ति संस्कृति नहीं है पर जिन कामों से किसी देश विशेष के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े, वहीं स्थायी प्रभाव ही संस्कृति है। संस्कृति ही आधारशिला है, जिसके आश्रय से जाति, समाज व देश का विशाल भव्य प्रसाद निर्मित होता है।

भारतीय संस्कृति-

मनुष्य को निरन्तर कर्मरत रह कर उत्साहपूर्ण रहने की जितनी प्रेरणा भारतीय संस्कृति ने दी है, उतनी अन्य किसी संस्कृति ने नहीं दी है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके किसी भी सरल अथवा दुर्लभ बाधा को पार करने का उत्साह, ओजस्विता एवं महाप्राणता का मंत्र भारतीय संस्कृति ने दिया है। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु है, निरन्तर कर्म करते रहना ही जीवन है।

भारतीय संस्कृति का प्राणभूत तत्व धर्म है और यही इसका वैशिष्ट्य भी है। धर्म शब्द से आजकल जो अर्थ ग्रहण किया जाता है। वह तो केवल बाह्य आडम्बर मात्र है। अपने अराध्य के स्थल पर जाकर घण्टे बजाना या मूर्ति का विविध शृंगार

करना धर्म नहीं है। भारतीय ऋषियों ने धर्म उसे कहा जो इहलोक से परलोक दोनों को सिद्ध कर देता है वही धर्म है और वही भारतीय संस्कृति है।¹

भारत में सिन्धु सभ्यता का काल बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी सांस्कृतिक निधि को इसी काल की उपलब्धियों ने सम्पन्न किया। सिन्धु सभ्यता के बारे में हम अधिक नहीं जानते हैं पर जो कुछ ज्ञात होता है वह इस बात को प्रस्थापित करने में समर्थ है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का यह पूर्वरूप है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के धार्मिक विचारों में कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जो आज भी हमारी धार्मिक, अवधारणाओं के मूल बिन्दू बने हुए हैं। हड़प्पा के लोग बहुदेववादी, प्रकृति पूजक और शक्ति के उपासक थे। मातृदेवी की पूजा का उद्गम इसी काल में हुआ। इस सभ्यता में शिव पशुपति का प्रारूप मिलता है। यहाँ नारी की मिट्टी की बनी हुई अनेकों प्रतिमाएं मिली हैं। इनकी कटि में पटका, मेखला, गले में हार तथा सिर पर कुल्हाड़ी के आकार का शिरस्त्राण है। ये मूर्तियाँ मातृदेवियाँ हैं।

सिन्धु सभ्यता के लोगों में विश्व के अन्य भू-भागों की तरह लिंग पूजा प्रचलित थी। यहीं लिंग पूजा आगे चलकर हिन्दू धर्म का अनिवार्य अंग बन गयी। वृक्ष-पूजा उनकी धार्मिक मान्यताओं का एक अंग थी। संभवतः वे जल-पूजा भी करते थे। वे परमतत्त्व के साकार स्वरूप के पूजक थे। कलाओं के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार सिन्धु सभ्यता युगीन संस्कृति का स्वरूप अतीव निखरा हुआ था। विश्व की तत्कालीन किसी भी सभ्यता युगीन संस्कृति का स्वरूप अतीव निखरा हुआ था। सिन्धु सभ्यता के पश्चात् वैदिक सभ्यता और संस्कृति का काल आता है। वैदिक सभ्यता को सैधव सभ्यता भी कहा जाता है। इस के प्रथम चरण में ऋग्वेद बना और अन्य वेदों का निर्माण इसके कुछ बाद के समय में हुआ।²

पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष)–

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आत्मा के केन्द्र में हैं, यह परम सत्य है। उपनिषद् इसे सत्य का भी सत्य कहते हैं—सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सर्वे एकी भवन्ति। किन्तु जिस बुद्धि, मन और शरीर से यह आवृत है, वे भी सत्य हैं। नाम और रूप भी सत्य हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य परम सत्य आत्मा के पुरुषार्थ 'मोक्ष' को केन्द्र में रखकर भी शरीर, मन और बुद्धि की उपेक्षा नहीं करता। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी यथायोग्य सेवन करता है—धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः यो ह्येकसक्तः स जनः जघन्यः। इन चार पुरुषार्थों के बीच सामंजस्य की स्थापना ही सन्तुलित वैदिक जीवन दृष्टि है, जिसकी नींव पर वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था खड़ी है।³

ब्रह्मचर्याश्रम में ब्रह्मचर्य के पालन द्वारा शरीर को पुष्ट किया जाता है। गृस्थाश्रम में युक्त आहार विहार रखते हुए मन को सन्तुष्ट किया जाता है। वानप्रस्थ में ज्ञान की साधना द्वारा बुद्धिको तृप्त किया जाता है और संन्यासाश्रम में आत्मा से जुड़कर आप्तकाम हुआ जात है। यह एक मनुष्य की जीवनयात्रा की समय सारणी है। जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। इसमें अर्थ, काम के अभ्युदय तथा मोक्ष के निःश्रेयस के बीच आपाततः दिखाई देने वाले विरोध का परिहार करता है बुद्ध्यनबन्धी धर्म। इसलिए कणाद ने कहा यतोऽभ्युदयनिः श्रेयसससिद्धिः स धर्मः।⁴

वर्तमान में दो आर्थिक व्यवस्थाएं हमारे सामने हैं—एक पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी साम्यवादी व्यवस्था। वैदिक चिन्तन एक तीसरी ही अर्थ-व्यवस्था का समर्थक है। उस वैदिक अर्थव्यवस्था की विशेषता पर ध्यान आवश्यक है। व्यक्ति में सहज की अधिक से अधिक अर्थ उपार्जित करने की प्रवृत्ति रहती है। पूंजीवादी व्यवस्था इस प्रवृत्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती। इस व्यवस्था के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जितना धन चाहे एकत्र करे और उस धन को एकत्र करने के लिए कोई भी व्यवसाय क्योंकि इस व्यवस्था का अन्तिम लक्ष्य अर्थोपार्जन है। इसलिए यह व्यवस्था उपभोक्ता संस्कृति को जन्म देती है। इस संस्कृति के अन्तर्गत येन केन प्रकारेण बाजार में अपना उत्पादन खपाना होता है।

पूंजीवाद से उत्पन्न दोषों का निराकरण करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था आई। इस व्यवस्था में व्यक्ति के धन संग्रह की एक सीमा रहती है। उससे अधिक धन व्यक्ति संगृहीत नहीं कर सकता। इस व्यवस्था में मजदूर और किसानों के शोषण पर भी रोक लगाई जाती है, क्योंकि मजदूर और किसान ही वस्तुतः अर्थोत्पादन करते हैं।

वैदिक अर्थव्यवस्था एक स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। इस अर्थ व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि अर्थ हो चाहे काम, उसका मूल धर्म है।

काम पुरुषार्थ का संबंध मन से है। काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये पदार्थों की अपेक्षा रहती है। उन पदार्थों को उपार्जित करना पुरुषार्थ है। मनुष्य के जीवन में ही ब्रह्मचर्य संभव है। किन्तु मनुष्य केवल शरीर ही मानें तो एक अंश तक डार्विन का विकासवाद सुसंगत प्रतीत होता है। किन्तु मनुष्य केवल शरीर नहीं है, आत्मा भी है। यह आत्मा शरीर से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी परे है। शरीर, मन और बुद्धि तीनों प्रकृति के अंग हैं, आत्मा पुरुष है। प्रकृति की उपेक्षा करके नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने के बाद ही हम प्रकृति का अतिक्रमण करके पुरुष तक जा सकें हैं। प्रकृति सान्त है, पुरुष अनन्त। युगधर्म प्रकृति से आता है, पुरुष शाश्वत धर्म का आधार है। काम को भोगे, किन्तु आत्मा को भूले नहीं तो हम काम का अतिक्रमण कर सकते हैं। यही वास्तविक काम पुरुषार्थ है।⁵

धर्म पुरुषार्थ

धर्म –

धर्म शब्द 'धृ' से बना है जिसका तात्पर्य है धारण करना, आलम्बन देना, पालन करना। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में धर्म शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु अन्य स्थानों में यह या तो नपुंसक लिंग में है, उस रूप में, जिसे हम पुल्लिङ्ग एवं नपुंसक दोनों समझ सकते हैं। अधिक स्थानों पर धर्म धार्मिक विधियों या धार्मिक क्रिया-संस्कारों के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है यथा ऋग्वेद में तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ऋचा उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करती है।

अथर्ववेद के अनुसार धर्म शब्द का प्रयोग 'धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण' के अर्थ में हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म शब्द सकल धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। छन्दोग्योपनिषद् में धर्म का एक महत्वपूर्ण अर्थ मिलता है, जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी हैं—1. यज्ञ, अध्ययन एवं दान, अर्थात् गृहस्थधर्म। 2. तपस्या अर्थात् तापस धर्म। 3. ब्रह्मचारित्व अर्थात् आचार्य के गृह में अन्त तक रहना। यहाँ धर्म शब्द आश्रमों के विलक्षण कर्तव्यों की और संकेत कर रहा है। धर्म शब्द का अर्थ समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मानव के विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, बन्धनों का द्योतक, आर्य जाति के सदस्य की आचार विधि का परिचायक एवं वर्णाश्रम का द्योतक हो गया। तैत्तिरीयोपनिषद् में छात्रों के लिए जो धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है, वही इस अर्थ में है यथा 'सत्यं वद', 'धर्मं चर... आदि'। भगवद्गीता के स्वधर्म निधनं श्रेयः में भी धर्म शब्द का यही अर्थ है। धर्म शास्त्र की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी। तन्त्रवातिक के अनुसार धर्मशास्त्रों का कार्य है वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों की शिक्षा देना है। मेधातिथि के अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के पांच स्वरूप माने हैं—

1. वर्णधर्म
2. आश्रम धर्म
3. वर्णाश्रम धर्म
4. नैमित्तिक धर्म
5. गुणधर्म

इसी तरह पूर्वमीमांसासूत्र के अनुसार जैमिनि ने धर्म को 'वेदविहित प्रेरक' लक्षणों के अर्थ में स्वीकार किया है अर्थात् वेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के अनुसार चलना ही धर्म है। धर्म का संबंध उन संस्कारों से है, जिनसे आनन्द मिलता है और जो वेदों द्वारा प्रेरित एवं प्रशस्ति हैं। वैशेषिक सूत्रकार के अनुसार धर्म वहीं है जिससे आनन्द एवं निःश्रेयस की सिद्धि हो। उसी प्रकार कुछ परिभाषाएँ 'अहिंसा परमो धर्मः', 'आचार परमो धर्मः' आदि धर्म की परिभाषा एवं अर्थ है।⁶

धर्म के उपादान –

गौतमधर्मसूत्र के अनुसार 'वेदो धर्ममूलम। तद्विदां च स्मृतिशीले' अर्थात् वेद धर्म का मूल है।⁷ जो धर्मज्ञ है, जो वेदों को जानते हैं उनका मत ही धर्म-प्रमाण है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के पांच उपादान हैं— सम्पूर्ण वेद, वेदज्ञों की परम्परा एवं व्यवहार, साधुओं का आचार तथा आत्मतुष्टि, सदाचार, जो अपने को प्रिय लगे तथा उचित संकल्प से उत्पन्न अभिकांक्षा या इच्छा येही परम्परा से चले आये हुए धर्मोपादान है।⁸

मनुस्मृति के अनुसार—

व्यक्ति और समाज को धारण करने वाला तत्व ही धर्म कहलाता है। धारण शक्ति का तात्पर्य उस गुण से है जो किसी भी वस्तु को उसके स्वरूप में स्थिर रखता है। मनु ने धर्म को और स्पष्ट करते हुए उसके दस अंगों किंवा लक्षणों का कथन किया है—

धृति क्षमा दयोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।।

अर्थात् — धृति (धैर्य), क्षमा, दम (मनोयोग या मन पर संयम), अस्तये (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इन्द्रिय निग्रह, धी (बुद्धि विवेक), विद्या, सत्य और क्रोध न करना— ये धर्म के दस लक्षण हैं। जो मानव जीवन को उदात्त अना देने वाले सभी तत्वों को धर्म में परिगणित कर देने वाली होती है।

धर्मो विद्धस्त्वधर्मण सभां यत्रोपतिष्ठते।

शल्यं चास्य न कृन्तान्ति विद्धास्तत्र सभासदः।।12।।

अर्थात्—जिस सभा में अधर्म से धर्म बीधा जाता है और सभासद इस अन्याय का मार्जन नहीं करते, वहाँ उस कांटे से वे सभासद ही पीड़ित होते हैं। धर्म अपनी हत्या करने वालों की हत्या करता है। अतः धर्म की रक्षा में ही प्रवृत्त होना चाहिये।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नोधर्मोहतोऽवधीत ॥15॥

अर्थात्—जो धर्म की हत्या करता है तो धर्म उसका विनाश करता है और जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी वृद्धि करता है। अतः धर्म का नष कभी नहीं करना चाहिए, जिससे नष्ट हुआ धर्म व्यक्ति का सर्वनाश न कर दे।

वृषोहि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्ययम।

वृषलं तं विदुदैवास्तस्द्धर्म न लोपयेत ॥16॥

अर्थात्— भगवान धर्म वृषरूप है, उसका नाष (गोवधरूप पाप) करने वाले को देवता 'शुद्र' मानते हैं। अतः धर्म की हानि तथा उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए।

एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः।

शरीरेण समं नाषं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥17॥

अर्थात्— धर्म ही एक ऐसा मित्र है, जो मरने पर भी साथ चलता है। अन्यथा शरीर के साथ सब कुछ इसी लोक में नष्ट हो जाता है।⁹

मनु ने आचार को ही श्रेष्ठ धर्म माना है। धर्म प्रजा को धारण करने वाला है जिसका आधार नैतिक नियम और सदाचरण हैं। इसलिए धर्म व्यक्ति के आचरण के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो उसके समस्त कार्यों को देश व काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित और नियंत्रित करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

1. भारतीय संस्कृति—डॉ. प्रीति प्रभा गोयल—प्रथम संस्करण—2000—राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर—पृ.2—13
2. भारतीय संस्कृति—डॉ. रतनलाल मिश्र—प्रथम संस्करण—2008, हिमांशु पब्लिकेशंस, दिल्ली—पृ.1—3
3. वेद—विज्ञान वीथिका—दयानन्द भार्गव—प्रथम संस्करण 1996, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर—पृ.सं. 25—26
4. वैशेषिक सूत्र 1/1/1
5. वेद विद्या प्रवेशिका—डॉ. दयानन्द भार्गव—संपादक—श्री कर्पूरचन्द्र कुलिश—राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर—प्रथम संस्करण—1996, पृ.सं. 24—25
6. धर्मशास्त्र का इतिहास—प्रथम भाग—महामहोपाध्या डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे—संस्करण 1963, भार्गव आफसेट मच्छोदरी, वाराणसी—पृ.सं4/5
7. गौतमधर्मसूत्र 1/1/2
8. श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम—याज्ञवल्क्य पृ. 1—7
9. मनुस्मृति—डॉ. रामचन्द्र वर्मा शास्त्री—विधा विहार, नई दिल्ली—संस्करण 1997, अष्टम अध्याय, श्लोक सं—12,15,16,17, पृ. 273

